

УДК 341.1/8
DOI 10.5281/zenodo.15829026

Ерохин И.Е.

Ерохин Илья Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Россия, 460018, Оренбург, просп. Победы, 13, корп. 3. E-mail: iroha09@yandex.ru.

Научный руководитель: Носенко Лидия Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Россия, 460018, Оренбург, просп. Победы, 13, корп. 3. E-mail: iroha09@yandex.ru.

Международный принцип политического нейтралитета в спорте: проблемные вопросы реализации

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема несоответствия между декларируемой аполитичностью спорта и фактической практикой санкций и ограничений, вводимых МОК, ФИФА, УЕФА и другими федерациями. Проанализированы концепции «спорт вне политики» и «мягкой силы» спортивных организаций; обобщается опыт предыдущих конфликтов, а также практика применения резолюций ООН. Обоснована идея о том, что без чёткого нормативного определения нейтралитета спорт становится инструментом политического давления. Предложено закрепить гарантии соблюдения политического нейтралитета в спорте.

Ключевые слова: аполитичность, санкции, международные спортивные организации, политика, спортивные соревнования, спорт.

Erokhin I.E.

Erokhin Ilya Evgenievich, Orenburg State University, Russia, 460018, Orenburg, Pobedy, 13, building 3. E-mail: iroha09@yandex.ru.

Scientific supervisor: Nosenko Lydia Ivanovna, Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department, Orenburg State University, Russia, 460018, Orenburg, Pobedy, 13, building 3. E-mail: iroha09@yandex.ru.

The international principle of political neutrality in sports: problematic issues of implementation

Abstract. This article examines the problem of the discrepancy between the declared apolitical nature of sports and the actual practice of sanctions and restrictions imposed by the IOC, FIFA, UEFA and other federations. The concepts of "sport outside politics" and "soft power" of sports organizations are analyzed; the experience of previous conflicts, as well as the practice of applying UN resolutions, is summarized. The idea is substantiated that without a clear normative definition of neutrality, sport becomes an instrument of political pressure. It is proposed to implement guarantees of political neutrality in sports.

Key words: apoliticality, sanctions, international sports organizations, politics, sports competitions, sports.

Введение.
Спорт – это уникальное, общечеловеческое культурное явление, обладающее способностью «объединять», хотя в ряде случаев временно, большие группы людей, вне зависимости от их социального или материального статуса, национальности, вероисповедания и места проживания. Главный вопрос заключается в том, должны ли спортивные соревнования быть всеобщим взаимным стремлением к спортивному совершенству, позволяющему выявить сильнейшего спортсмена в рамках честной игры, или это должен быть выбор между спортсменами, чьи государства имеют самое сильное политическое влияние.

В данной статье анализируется научно-исследовательская проблема несоответствия между теоретической составляющей основополагающего принципа «политической нейтральности спортивного движения» и его реализацией на практике.

В настоящее время ряд ученых осуществляют исследования по данной или схожей теме. Например, Т.А. Байрамов, А.А. Слинко проводят исследование о влиянии политического контекста на процесс вытеснения российских спортсменов из спорта высших достижений [10, с. 82]. Е.В. Годованик в своей научной работе раскрывает масштаб негативного воздействия политизации спорта на обеспечения прав спортсменов, эффективность и качество спортивных соревнований, а также на обеспечение недискриминационного подхода в мировом профессиональном спорте [7, с. 7]. К.В. Захарченко рассматривает основания отстранения спортсменов, тренеров и официальных лиц от международных спортивных мероприятий с позиции их соответствия нормам международного права [4, с. 149].

Целью научно-исследовательской работы является теоретический анализ принципа политического нейтралитета в спорте и разработка спортивно-правовых постулатов, позволяющих защитить ав-

тономность и целостность спортивного движения.

Задачи научно исследовательской работы:

- рассмотреть сущность и значение принципа «политического нейтралитета», закрепленного в основополагающих документах международных спортивных организациях;

- проанализировать практику применения принципа политического нейтралитета международными спортивными организациями на примере конкретных случаев;

- определить влияние политических решений на автономию спортивного движения и права спортсменов;

- разработать комплекс мер по совершенствованию механизма обеспечения политического нейтралитета в спорте.

В исследовании применялись методы системного (использовался на предварительных этапах анализа) и структурно-функционального анализа, а также общенаучные подходы индукции и дедукции, что позволило обеспечить объективность полученных результатов.

Основная часть.

Спортсмены, болельщики, клубы, федерации и международные спортивные организации – основные участники динамичных и постоянно развивающихся спортивных сообществ (экосистем спорта) во всем мире. Наибольшее структурированное влияние на организацию и проведение спортивных мероприятий, в рамках своих полномочий, закрепленных в Уставах, имеют международные спортивные организации (далее по тексту – МСО). Управление международным спортом находится под контролем спортивных международных неправительственных организаций, таких как: МОК, УЕФА, ФИФА, ИААФ и ФИА.

Согласно 5 Принципу Олимпийской Хартии [1] спортивные организации должны соблюдать политический нейтралитет. Данный принцип закреплен и уставных документах всех междуна-

родных спортивных организациях. Однако, хотя такая концепция возникла в 1940-х годах и международные спортивные организации самостоятельно, по собственной инициативе, провозгласили принцип «политического нейтралитета», до сих пор отсутствует четкое определение принципа политического нейтралитета.

Полагаем, что принцип политического нейтралитета спорта можно интерпретировать как стратегический инструмент для защиты моральной и этической составляющей спортивного движения, его автономии, гарантирующий невмешательство национальных властей государств.

Целью закрепления принципа политического нейтралитета было предоставление всем спортсменам и командам равных возможностей для достижения успеха в спортивных мероприятиях и принятия решений на основе объективных критериев. Правила спорта могут быть справедливыми только в том случае, если они применяются ко всем одинаково.

Апелляция к тезису «политический нейтралитет», чаще всего используется в двух контекстах: во-первых, когда политический протест в форме каких-либо жестов или надписей, выражают спортсмены или болельщики (то есть это индивидуальное решение конкретного физического лица или группы лиц), а во-вторых, при принятии решений об участии или неучастии в спортивных мероприятиях спортсменов определенной страны.

В реальности соблюдение принципа политического нейтралитета международными спортивными организациями осуществляется достаточно непоследовательно.

1. Восприятие политического протеста физического лица (участников спортивного мероприятия: спортсменов или болельщиков) вызывает споры среди ученых, юристов и общества. Уже достаточно долгое время обсуждается вопрос о поведении спортсменов во время испол-

нения национального гимна. Например, долгое время критиковали Колина Каперника, который с 2016 года протестовал против расизма и жестокости полиции в США, вставая на колени во время исполнения национального гимна, с другой стороны после смерти Джорджа Флойда, УЕФА разрешает и пропагандирует акцию коленопреклонения в поддержку движения «Black Lives Matter». В 2020 году в Токио, на летних Олимпийских играх 2020 года, спортсменам запретили «жесты политического характера, такие как жест рукой или преклонение колена».

Согласно первой позиции, неконституционно и непатриотично отказывать спортсмену и болельщикам в их праве выражать публичный протест. Более того, если те или иные действия не являются противоправными в обычной жизни, то почему международные спортивные организации вправе запрещать спортсменам или болельщикам совершать их на спортивной площадке [6, с. 369].

Согласно другой позиции, профессиональные спортсмены не должны выражать свое политическое мнение при проведении спортивных мероприятий согласно принципу политического нейтралитета, да и спортивная площадка — неподходящее место и время для оглашения своей политической позиции и проведения агитации.

Полагаем, что у спортсменов достаточно возможностей ознакомить всех желающих со своими политическими взглядами при помощи СМИ, цифровых аккаунтов или используя иные инструменты: отказ от участия в соревнованиях, возглавляя оппозиционную партию, предоставляя благотворительные взносы для поддержания какой-либо идеи, собственный пример и т.д. И уж тем более, нельзя говорить о «политической нейтральности спорта», выдвигая в качестве одного из критериев участия в международных соревнованиях отношение спортсмена к политике государства.

2. Реализация принципа «политического нейтралитета в спорте» в контексте принятия решений об участии или неучастии в спортивных мероприятиях спортсменов определенной страны. Объявление Россией специальной военной операции привело к кардинальным изменениям в международном спортивном движении. Первой была реакция Олимпийского движения, которая в дальнейшем была объявлена рядом ученых как «конец нейтралитета спорта» [2, с. 175]. В дальнейшем почти все международные федерации выступили с заявлениями тождественными заявлению МОК, хотя и с заметными различиями в формулировках.

В конечном итоге такие заявления привели к: исключению российских и белорусских спортсменов и команд из международных спортивных соревнований (либо была разработана сложная система отбора и выступления под нейтральным флагом), отмене или переносу спортивных мероприятий с территории России, расторжение международных договоров (УЕФА и Газпром), отзыв почетных наград, ранее предоставленных за достижения в спорте.

Некоторые ученые предпринимают попытки примирить принцип политического нейтралитета с реакцией олимпийского движения [11, с. 146], в то время как другие не оправдывают отсутствие приверженности спортивного движения принципу нейтралитета [8, с. 149].

Беспрецедентный характер этих действий становится очевидным при рассмотрении других ситуаций, в которых международные спортивные организации вводили аналогичные санкции и меры против национальных федераций за политические решения и действия их правительств или наоборот не предпринимали никаких действий. К сожалению, в настоящее время ситуации войны и конфликта происходят во многих регионах мира, особенно на Ближнем Востоке, в Азии и странах Африки к югу от Сахары. Например, война в Йемене продолжается

уже семь лет, вызвав то, что ООН назвала крупнейшим гуманитарным кризисом за всю историю. Насколько нам известно, МОК или какой-либо другой спортивный орган не предпринял никаких действий в ответ на эту войну. Во время Балканской войны государство, которое тогда называлось Югославией, было отстранено от всех международных мероприятий в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, и, следовательно, югославская футбольная команда не смогла участвовать в чемпионате Европы по футболу 1992 года: спортсмены из Югославии могли соревноваться только в качестве «независимых олимпийских участников» на летних Олимпийских играх 1992 года и не были допущены к участию в зимних Олимпийских играх 1994 года. В 2003 году США возглавили коалицию для вторжения в Ирак, указав в качестве причин: «разоружение Ирака от оружия массового поражения, прекращение поддержки терроризма Саддамом Хусейном и освобождение иракского народа». Однако инспекционная группа ООН заявила, что не обнаружила никаких доказательств наличия оружия массового поражения. МОК не отступил от принципа политического нейтралитета, чтобы осудить незаконное вторжение, осуществленное США и Великобританией в Ирак в 2003 году. И США, и Великобритания принимали участие в Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Международная федерация футбольных ассоциаций («ФИФА») решила сохранить статус-кво в израильско-палестинском конфликте и в 2017 году не стала вводить никаких санкций или других мер в отношении Израильской футбольной ассоциации указав, что «в соответствии с общим принципом, установленным в ее Уставе, должна сохранять нейтралитет в отношении политических вопросов» [5]. Соблюдение принципа нейтралитета сохраняется до сих пор, хотя уровень конфликта уже достиг беспрецедентного уровня. Бомбардировки Газы, которые Международный суд ООН счел «вероят-

ным геноцидом» не мешают спортсменам Израиля участвовать в международных соревнованиях.

Хотя следует быть осторожным при сравнении ситуаций, поскольку все они различны и сопровождаются уникальной политической динамикой и проблемами, однако наш анализ показывает, что у международных спортивных организаций, и в том числе МОК, наблюдаются явные проблемы со стабильной и последовательной реализацией принципа «политического нейтралитета». Особенно это заметно и потому, что в прошлом решения международных спортивных организациях принимались значительно дольше и в большинстве случаев они были реакцией на запрос ООН. В случае с Россией решения, на наш взгляд, принимались с беспрецедентной скоростью, без явной резолюции ООН по этому вопросу, и практически всеми международными спортивными организациями, которые явно, на наш взгляд, следовали указаниям МОК вводя санкции. Согласимся, с учеными, которые полагают, что понятия «аполитичности спорта», «спорт вне политики» не соответствуют фактической реальности, являются в большей степени реализацией желания организаторов международного спортивного движения разграничить понятия спорта и политики, что чаще всего не получается сделать [3, с. 580].

Заключение.

На наш взгляд концепция политического нейтралитета должна реализовываться двумя способами:

1) не должно быть никакого политического вмешательства со стороны правительств в управление спортом;

2) сами спортивные организации не должны заниматься политической деятельностью.

Исследование выявило отсутствие единообразных критериев применения принципа нейтралитета, установлено влияние политических и коммерческих факторов на решения спортивных структур, выявлены особенности правового

регулирования протестных жестов и статуса «нейтрального» спортсмена.

Полагаем, установленным, что в настоящее время структуры международных спортивных организаций настолько подвержены влиянию политики на каждом уровне, что становится невозможным разделить эти два понятия, поскольку спорт порой неизбежно отражает споры между национальными государствами.

Делаем вывод о том, что реализация свободы слова спортсменами представляется скорее «уступкой», чем «правом». Возможность политических высказываний допускается (или отвергается) международными спортивными властями в каждом конкретном случае индивидуально. Полагаем решающими критериями при принятии решений международными спортивными организациями являются соответствие публичных протестов их основным интересам и общие политические условия.

Демонстративно непоследовательная реакция международных спортивных организация, вызвавшая дискуссии (не только в РФ, но и за рубежом), среди спортивного и научного сообщества требует переосмысления понятия политического нейтралитета спортивного движения.

Убеждены, что принцип политического нейтралитета должен соблюдаться всеми участниками спортивной экосистемы. Принцип политического нейтралитета может помочь обеспечить право на защиту честности соревнований и сохранить автономию спортивного движения от вмешательства государств.

Для того чтобы эффективно достигать цели политического нейтралитета, необходимо четко сформулировать его основные черты и дать ему определение. Иная позиция нивелирует прозрачность и честность спортивного движения, позволяет манипулировать, продвигать личные и коммерческие интересы.

Предлагаем закрепить гарантии соблюдения политического нейтралитета в спорте путем:

1) установив запрет принимать чью-либо сторону в политических, правительственных и религиозных межгосударственных спорах или конфликтах;

2) международные спортивные организации как нейтральные субъекты не имеют права определять, какие государства соответствуют «концепции добра».

При последовательном применении данных правил возможно, на наш взгляд, поддержание целостности спортивного соревнования и сохранение автономии спорта. Другими словами, навязывание нейтралитета способствует взаимному стремлению к спортивному совершенству, определяемому мастерством, а не политическими убеждениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Олимпийская Хартия. URL: https://kgufkst.ru/structure/olimpiyskaya-akademiya-yuga/organizatsionnaya-struktura/02Olympic_charter_09_10_2018-rus (дата обращения 11.06.2025).
2. Годованик Е.В. Политизация спорта в современном мире: правовой взгляд на проблему // Спорт: экономика, право, управление. 2024. № 2. С. 5-8.
3. Еремина Е.А. Международное спортивное и олимпийское движение перестало объединять, а стало "зоной политической борьбы" / Е.А. Еремина, Д.В. Митрошкина, А.А. Никулин // Физическая культура и спорт. Олимпийское образование: Материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, 12-13 октября 2023 года. Краснодар: Издательство «Экоинвест», 2023. С. 579-583.
4. Захаренко К.В. Правовые основы и последствия ограничения участия в официальных спортивных соревнованиях белорусских и российских спортсменов, рекомендованного Международным олимпийским комитетом // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 4. Правоведение. 2023. Т. 13. № 1. С. 149-157.
5. Заявление Совета ФИФА по отчету Комитета по мониторингу ФИФА «Израиль-Палестина», 27 октября 2017 г. URL: <https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-statement-on-the-final-report-by-the-fifa-monitoring-comm-2917741> (дата обращения 28.05.2025).
6. Слинько А.А. Политизация спорта в трансформирующемся миропорядке: роль критических теорий / А.А. Слинько, Т.А. Байрамов // Теории и проблемы политических исследований. 2023. Т. 12. № 1А. С. 81-87.
7. Bordoloi A.A. The neutrality paradox in sports – to rethink or rework? // Int Sports Law J 2024. No. 24 pp. 162-176 (2024).
8. Modi T. To what extent is rule 50 of the Olympic charter valid? Balancing athletes freedom of expression and the mythical political neutrality of sport // Int Sports Law J 2023. No 23. pp. 368-389 (2023).
9. Næss H.E. The neutrality myth: why international sporting associations and politics cannot be separated. Journal of the Philosophy of Sport. 2018. No. 45(2). pp. 144-160.
10. Padilla T. Politically neutral? Russian athletes can now enter the Olympics – but don't expect many to compete URL: <https://theconversation.com/politically-neutral-russian-athletes-can-now-enter-the-olympics-but-dont-expect-many-to-compete-219796> (дата обращения 29.05.2025).
11. Schubert M. Neutrality of the Olympic Movement against recent developments in sport and geopolitics – need of reconceptualization // Int Sports Law J 2024. No. 24. pp.143-161. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-024-00281-w#citeas> (дата обращения 11.06.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Olimpijskaja Hartija. URL: https://kgufkst.ru/structure/olimpiyskaya-akademiya-yuga/organizatsionnaya-struktura/02Olympic_charter_09_10_2018-rus (data obrashhenija 11.06.2025).
2. Godovanik E.V. Politizacija sporta v sovremennom mire: pravovoj vzgljad na problemu // Sport: jekonomika, pravo, upravlenie. 2024. № 2. S. 5-8.

3. Eremina E.A. Mezhdunarodnoe sportivnoe i olimpijskoe dvizhenie perestalo ob#-edinjat', a stalo "zonoj politicheskoj bor'by" / E.A. Eremina, D.V. Mitroshkina, A.A. Nikulin // Fizicheskaja kul'tura i sport. Olimpijskoe obrazovanie: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Krasnodar, 12-13 oktjabrja 2023 goda. Krasnodar: Izdatel'stvo «Jekoinvest», 2023. S. 579-583.
4. Zaharenko K.V. Pravovye osnovy i posledstvija ogranichenija uchastija v oficial'nyh sportivnyh sorevnovanijah belorusskih i rossijskih sportsmenov, rekomendovannogo Mezhdunarodnym olimpijskim komitetom // Vestnik Grodnenskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Janki Kupaly. Serija 4. Pravovedenie. 2023. T. 13. № 1. S. 149-157.
5. Zajavlenie Soveta FIFA po otchetu Komiteta po monitoringu FIFA Izrail'-Palestina», 27 oktjabrja 2017 g. URL: <https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-statement-on-the-final-report-by-the-fifa-monitoring-comm-2917741> (data obrashhenija 28.05.2025).
6. Slin'ko A.A. Politizacija sporta v transformirujushhemsja miroporjadke: rol' kri-ticheskikh teorij / A.A. Slin'ko, T.A. Bajramov // Teorii i problemy politicheskikh issledovanij. 2023. T. 12. № 1A. S. 81-87.
7. Bordoloi A.A. The neutrality paradox in sports – to rethink or rework? // Int Sports Law J 2024. No. 24 pp. 162-176 (2024).
8. Modi T. To what extent is rule 50 of the Olympic charter valid? Balancing athletes freedom of expression and the mythical political neutrality of sport // Int Sports Law J 2023. No 23. pp. 368-389 (2023).
9. Næss H.E. The neutrality myth: why international sporting associations and politics cannot be separated. Journal of the Philosophy of Sport. 2018. No. 45(2). pp. 144-160.
10. Padilla T. Politically neutral' Russian athletes can now enter the Olympics – but don't expect many to compete URL: <https://theconversation.com/politically-neutral-russian-athletes-can-now-enter-the-olympics-but-dont-expect-many-to-compete-219796> (data obrashhenija 29.05.2025).
11. Schubert M. Neutrality of the Olympic Movement against recent developments in sport and geopolitics – need of reconceptualization // Int Sports Law J 2024. No. 24. pp.143-161. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-024-00281-w#citeas> (data obrashhenija 11.06.2025).

Поступила в редакцию: 15.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.